

Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus *Dating Violence* yang Marak Terjadi di Kalangan Mahasiswa

Nazwa Khoirunnisa Munawar ^{a,1*}, Ghea Akapa ^{b,2}, Rika Sartika ^{c,3}

^{a, b, c}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Email : khoirunnisanazwa09@upi.edu¹, gheakapa@upi.edu², rikasartika@upi.edu³

*korespondensi penulis

: ABSTRAK

Kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kian meningkat, namun masih kurang mendapat perhatian serius. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pemahaman mengenai relasi yang sehat serta norma sosial yang tidak mendukung korban untuk bersuara. Artikel ini ditulis karena maraknya kasus *dating violence* di kalangan mahasiswa yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM kini terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan pelanggaran HAM yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun pihak kampus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, artikel ini menganalisis data dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, berita, dan dokumen yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kasus *dating violence* di kalangan mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan, namun belum ditangani secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, dan institusi pendidikan, untuk melakukan pencegahan dan perlindungan secara serius. Hal ini penting guna mengurangi dampak serius dari kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, bahkan hingga mengancam nyawa korban.

Kata Kunci : Kekerasan dalam pacaran, pelanggaran HAM, mahasiswa.

ABSTRACT

Human Rights Perspective on Dating Violence among University Students. *Dating violence is a form of human rights violation that continues to increase yet still receives insufficient attention. One of the main causes is the lack of understanding about healthy relationships, along with social norms that discourage victims from speaking out. This article was written in response to the growing number of dating violence cases among university students, which not only affect individual victims but also serve as evidence that human rights violations are occurring within educational environments. The purpose of this study is to examine dating violence as a human rights violation that requires serious attention from both the government and academic institutions. Using a qualitative approach with a descriptive method, this article analyzes data from various sources such as literature, academic journals, news reports, and relevant documents. The findings show that dating violence among students is increasing significantly, yet responses remain inadequate. Therefore, this article recommends concrete efforts from all parties, including law enforcement, the government, and campus authorities, to implement preventive and protective measures. Such actions are essential to reduce the continuation of dating violence, which not only harms students physically and psychologically, but can also lead to loss of life.*

PENDAHULUAN

Hubungan pacaran merupakan ruang eksplorasi emosi, kedekatan, dan komitmen interpersonal yang umum terjadi pada masa remaja akhir hingga dewasa awal. Namun, dalam praktiknya, tidak semua hubungan berjalan secara sehat. Salah satu dinamika negatif yang sering muncul adalah kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), yang hingga kini masih menjadi isu tersembunyi dan kerap tidak dianggap sebagai pelanggaran serius. Kekerasan ini dapat mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, dan umumnya terjadi dalam ruang-ruang personal yang sulit diakses oleh pihak luar. Menurut Wahyuni & Sartika (2020), kekerasan dalam pacaran sering kali dilanggengkan oleh stereotip sosial yang menganggap dominasi laki-laki terhadap pasangan sebagai sesuatu yang wajar.

Sayangnya, dalam banyak kasus, korban tidak menyadari bahwa mereka berada dalam hubungan yang tidak sehat, karena bentuk kekerasan tersebut kerap dibungkus dalam kedok “cinta” atau perilaku yang dianggap sebagai bentuk “kepedulian”. Fenomena ini pun seringkali luput dari perhatian publik karena belum sepenuhnya diakui sebagai bentuk kekerasan yang serius, baik oleh masyarakat maupun oleh sistem hukum yang berlaku.

Pada tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 400 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Kekerasan dalam pacaran (KDP) tercatat sebanyak 407 kasus, menempati urutan ketiga setelah kekerasan terhadap istri dan oleh mantan pacar (Komnas Perempuan, 2024). Dari sisi bentuk kekerasan, kekerasan seksual dan psikis menjadi jenis yang paling banyak dilaporkan, masing-masing sebesar 26,94%, diikuti kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%). Data ini menunjukkan bahwa dating

violence berdampak serius tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial, bahkan dapat menimbulkan luka jangka panjang bagi korban.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah kekerasan dalam pacaran dari perspektif psikologis dan sosial. Afifah & Merdiaty (2024) menyoroti hubungan antara *dating violence* dengan tingkat resiliensi mahasiswa, sementara Anggraeni (2023) membahas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM secara umum. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus membahas kekerasan dalam pacaran di kalangan mahasiswa sebagai bentuk nyata pelanggaran Hak Asasi Manusia. Padahal, kekerasan tersebut secara langsung melanggar hak atas rasa aman, hak bebas dari penyiksaan, serta hak atas perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka penting dilakukan kajian yang menelaah kekerasan dalam pacaran di kalangan mahasiswa secara komprehensif, tidak hanya dari sisi psikologis dan sosial, tetapi juga melalui perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran yang dialami mahasiswa serta menganalisis sejauh mana praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HAM yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena *dating violence* di kalangan mahasiswa serta meninjau isu tersebut dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Informasi dalam tulisan ini diperoleh melalui kajian literatur dengan

mengumpulkan berbagai sumber relevan, seperti artikel ilmiah, buku, berita, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan HAM serta kekerasan dalam pacaran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan disusun dalam uraian logis dan terstruktur guna memberikan gambaran yang komprehensif terhadap isu yang dibahas.

PEMBAHASAN

Manfred Nowak mengidentifikasi empat prinsip utama dalam Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu universalitas, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling terkait. Prinsip-prinsip tersebut mendeskripsikan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Rhona K.M. Smith menambahkan tiga prinsip lain, yakni kesetaraan, non-diskriminasi, dan martabat manusia. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, sementara prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap individu berdasarkan faktor apa pun, termasuk jenis kelamin, ras, dan status sosial. Adapun prinsip martabat manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki nilai yang tidak dapat digantikan, sehingga harus dihormati oleh setiap pihak. Sementara itu, Indonesia secara khusus menekankan prinsip tanggung jawab negara sebagai aktor utama dalam pelaksanaan HAM.

Prinsip-prinsip tersebut tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal terkait HAM yang terdapat dalam konstitusi Indonesia di antaranya adalah Pasal 28A yang menjamin hak untuk hidup, Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi, serta Pasal 28I ayat (1) yang melindungi hak untuk tidak disiksa dan hak-hak lainnya yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pasal-pasal ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan individu dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam hubungan pacaran yang marak terjadi di kalangan mahasiswa.

Dating violence atau kekerasan dalam hubungan pacarana, sebagaimana dijelaskan oleh M.A. Straus (2004), merupakan perilaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. Martha (2003) mengklasifikasikan bentuk kekerasan dalam pacaran menjadi empat, yaitu kekerasan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi. Namun, dalam konteks mahasiswa, beberapa bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. **Kekerasan Psikis:** Kekerasan jenis ini melibatkan manipulasi emosional yang dapat merusak kesehatan mental pasangan. Pelaku kekerasan psikis cenderung menggunakan taktik seperti menyalahkan korban, mempermalukan korban di depan orang lain, serta membatasi interaksi sosial korban dengan teman-temannya.
2. **Kekerasan Fisik:** Tindakan kekerasan fisik dalam hubungan pacaran dapat berupa pemukulan, dorongan, atau sentuhan yang tidak diinginkan, yang mengarah pada cedera fisik. Kekerasan fisik tidak hanya menyebabkan luka fisik, namun juga dapat menciptakan rasa takut, ketidakamanan, ataupun trauma yang berkepanjangan.
3. **Kekerasan Seksual:** Kekerasan seksual terjadi ketika pasangan melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan pasangan lainnya, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan hingga pemerkosaan. Tindakan ini bertujuan untuk mengontrol, mendominasi, atau mengeksploitasi pasangan (Fernando et al., 2021, hlm. 91).

Devi Sri Wahyuni dkk. (2020) mengidentifikasi dua faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam pacaran, yaitu faktor eksternal dan internal.

1. Faktor eksternal, meliputi pengaruh lingkungan sosial, tempat terjadinya kekerasan, dan budaya patriarki dalam masyarakat yang selanjutnya menghasilkan stereotip gender yang meyakini bahwa lakilaki cenderung kuat, perempuan lebih lemah dan usaha menguasai perempuan adalah hal yang wajar.
2. Faktor internal, meliputi karakter kepribadian pelaku, masalah *self esteem* korban, ketergantungan emosional korban terhadap pasangannya, dan dorongan seksual yang disalurkan dengan cara yang salah seperti pemaksaan atau melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan oleh pasangannya.

Menurut *World Health Organization* (2017), kekerasan dalam hubungan pacaran dapat menimbulkan berbagai dampak yang serius, baik secara fisik, seksual, dan emosional. Beberapa dampak yang dapat ditimbulkan meliputi peningkatan risiko bunuh diri, cedera fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual termasuk HIV, serta gangguan tidur. Selain itu, korban juga rentan mengalami gangguan kesehatan lain seperti sakit kepala, nyeri punggung, sakit perut, gangguan pencernaan, dan penurunan kondisi kesehatan secara umum. Dampak psikologis menjadi salah satu yang paling rentan dialami korban karena sifatnya yang tidak kasat mata, berbeda dengan luka fisik yang lebih mudah dikenali. Tanpa penanganan yang tepat, korban dapat terus hidup dalam tekanan emosional dan luka batin yang mendalam. Hal ini berpotensi memicu trauma serius dan mengganggu keseimbangan psikologis dalam jangka panjang.

Di lingkungan kampus, *dating violence* seringkali tidak dikenali sebagai bentuk pelanggaran HAM karena minimnya

edukasi tentang relasi sehat. Mahasiswa yang menjadi korban seringkali kehilangan hak atas rasa aman, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk berkembang secara bebas dan bermartabat. Padahal, dalam perspektif HAM, *dating violence* merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan diri dan rasa aman. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam pacarana (KDP), khususnya perempuan, seringkali hidup dalam tekanan psikologis, ancaman sosial, dan stigma lingkungan, sehingga tidak berani melapor atau bahkan menyadari bahwa mereka adalah korban kekerasan. Sari & Maulida (2019) menyebutkan bahwa hubungan pacaran yang bersifat nonformal membuat korban tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas dan memadai. Selain itu, kurangnya pengaturan hukum yang eksplisit dalam sistem hukum nasional mengenai *dating violence* mengakibatkan kondisi ini semakin kompleks sehingga korban seringkali terjebak dalam hubungan yang merugikan tanpa bisa keluar dengan mudah.

Yuliyanti & Kusumawardhani (2021) menggarisbawahi bahwa sebagian besar kampus di Indonesia belum memiliki unit layanan terpadu yang secara khusus menangani kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam pacaran.. Putri & Prabawati (2022) juga menekankan bahwa *dating violence* adalah bentuk kekerasan struktural yang melibatkan dominasi psikologis dan kontrol emosional, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip HAM seperti kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem yang perlu segera diperbaiki.

Dengan demikian, *dating violence* harus dipandang sebagai pelanggaran sistemik terhadap hak asasi mahasiswa. Negara, melalui institusi pendidikan, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan membangun sistem pencegahan dan penanganan yang berpihak pada korban.

Melihat dampak serius dan angka kejadian yang terus meningkat, maka pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam pacaran harus segera dilakukan, baik oleh pemerintah, pihak kampus maupun mahasiswa itu sendiri. Upaya ini dapat melibatkan pendekatan preventif dan reaktif melalui edukasi tentang relasi sehat, penguatan sistem perlindungan hukum, peningkatan kapasitas aparat, serta pembentukan kelompok diskusi atau layanan konseling di kampus. Kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan juga penting untuk menjamin adanya respons yang cepat dan terpadu dalam kasus ini. Selain itu, penyediaan ruang aman dan mekanisme pelaporan yang berpihak pada korban perlu menjadi perhatian utama dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

SIMPULAN

Dating violence di kalangan mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti hak atas rasa aman, perlindungan hukum, dan martabat individu. Bentuk kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual, yang menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis. Tingginya kasus ini tidak terlepas dari lemahnya pemahaman, belum optimalnya regulasi, serta minimnya mekanisme perlindungan di lingkungan kampus.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menelaah bentuk kekerasan dalam pacaran serta mengkaji sejauh mana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Berdasarkan hasil kajian, *dating violence* merupakan bentuk pelanggaran HAM yang belum tertangani secara optimal, baik melalui instrumen hukum nasional maupun kebijakan institusi pendidikan.

Secara teoritis, artikel ini memperluas ranah kajian HAM dengan mengangkat isu kekerasan dalam pacaran sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar individu. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan

kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya di lingkungan kampus. Rekomendasi yang disampaikan mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan unit layanan terpadu di kampus, serta edukasi berkelanjutan mengenai relasi sehat dan HAM bagi mahasiswa. Dengan demikian, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap *dating violence* dapat dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

REFERENSI

- Afifah, V. A., & Merdiaty, N. (2024). Hubungan Kekerasan dalam Berpacaran dengan Resiliensi pada Mahasiswa di Universitas X Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 490–500. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14567131>
- Anggaraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 2(1), 27–38.
- Auli, R. C. (2022, Agustus 19). 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia beserta Penjelasannya. *Hukumonline.com*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/#_ftn3
- Fitriana, N. (2023). *Upaya Hukum yang Dilakukan Mahasiswa Korban Dating Violence* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 870–897.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk

- Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 65–78. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>
- Parera, J. E., Bawole, H., & Taroreh, H. (2023). Kekerasan dalam Berpacaran (Dating Violence) terhadap Remaja Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 12(2).
- Putri, N. M. W., & Prabawati, P. A. (2022). Dating Violence sebagai Kekerasan Berbasis Gender dan Tantangannya dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 17(1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32352>
- Sari, M. D., & Maulida, I. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Pacaran dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3). <https://jurnal.bphn.go.id/index.php/JIKH/article/view/369>
- Simanjuntak, A. C. L., dkk. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 869–876. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Tim Hukum Online. (2023, Desember 11). Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. *Hukumonline.com*.
- Tisyara, M. K. A., & Valentina, T. D. (2024). Kekerasan dalam Pacaran yang Dialami oleh Perempuan: Sebuah Kajian Literatur. *Psikobuletin*, 5(1), 65–79. <https://doi.org/10.24014/pib.v5i1.25696>
- Wahyuni, D. S., Komariah, S., & Sartika, R. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. *Sosietas*, 10(2), 923–928.
- Wilujeng, S. R. (n.d.). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Winayati, N. K. (2011, November 11). *Makna Pasal 28 UUD 1945 terhadap Kebebasan Berserikat dalam Konteks Hubungan Industrial*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Yuliyanti, R., & Kusumawardhani, A. (2021). Penanganan Kekerasan dalam Pacaran oleh Perguruan Tinggi: Studi atas Peran Unit Layanan Terpadu. *Sosiohumaniora*, 23(2). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/soshum/article/view/3053>